

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№5/2025

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 284 sahifa,
14-may, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afvor Karimjonovich – Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik

Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik

Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor

Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor

Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor

Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor

Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)

Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)

Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)

Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)

Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)

Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)

Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor

Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor

Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor

G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)

Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti

Saifnazarov I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa fanlari doktori, professor

Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)

Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent

Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori

Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)

Panjjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari

Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbiarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboev Abdug'affor Karimjonovich – Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Nutq o'zlashtirish mashg'ulotlarida maqol va rivoyatlardan foydalanish texnologiyasi	12
<i>Azimova Nodira Xikmatovna</i>	
Matematikada o'tkaziladigan sinfdan tashqari viktorina, matematik ertalik va matematik musobaqalarni tashkil etish.....	15
<i>Azizova Dilnoz Yo'ldashevna</i>	
Adabiy ta'limda fanlararo integratsiyani rivojlantirishda didaktik o'yinlarning o'rni	19
<i>Hasanova Bahora Isa qizi</i>	
Boshlang'ich sinf ona tili darsliklaridagi kognitiv-pragmatik mashqlar turlari va mazmuni.....	22
<i>Jahonova Nargiza Yunus qizi</i>	
Umumiy o'rta ta'lim maktablarida kimyo fanidan uyga vazifalarni tashkil etishda QUIZ testlardan foydalanish	28
<i>Jamolova Nodirabegim Jobir qizi</i>	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarning tadqiqotchilik faoliyatini tashkil etishning dolzarbligi	32
<i>Mazgarova Durdona Shuxrat qizi, Mirzakamolova Komola Xojiakbar qizi</i>	
Understanding and Using Articles in English: A Practical Approach.....	35
<i>Mustafoyeva Nigina Shuhrat kizi</i>	
Bo'lajak tarbiya fani o'qituvchilarining kasbiy tayyorgarligi jarayonida raqamli texnologiyalardan foydalanishning nazariy asoslari.....	40
<i>Nosirova Dilfuza</i>	
Ona tili va o'qish savodxonligi fanining boshlang'ich ta'limdagi o'rni va ahamiyati	45
<i>Otamurodova Mahfirat Husan qizi</i>	
O'zbekiston Respublikasi Prezidentining ta'lim sohasidagi qaror va qonunlari asosida maktabgacha yoshdagi bolalarda tadqiqotchilik faoliyatini rivojlantirishga zamonaviy yondashuv	49
<i>Imamova Nilufar Zabiyyulla qizi, Po'latova Mahfuza To'liqin qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti rahbarlarining kasbiy etikasi va madaniy salohiyatini shakllantirish omillari... 52	
<i>Qodirova Fotima Rashidovna</i>	
Boshlang'ich ta'limda tarbiya jarayonining samaradorligini oshirishda xorijiy tajribalarining qiyosiy tahlili	55
<i>Shokirova Madinabonu Shomurod qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda matematika o'qitishda mental arifmetikaning o'rni.....	59
<i>Sulaymonova Nigora Olimjon qizi</i>	
Boshlang'ich ta'limda ta'lim samaradorligini oshirishda xorijiy tajribalardan foydalanish mexanizmlari (Singapur ta'lim tizimi misolida).....	63
<i>Taniqulova O'g'itoy Fahriddin qizi</i>	
SWOT texnologiyasi asosida talabalarning tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirish modeli.....	66
<i>Abdusalomova Saidabonu Ziyovuddin qizi</i>	
Механизмы формирования характера трудолюбия в младшем школьном возрасте	69
<i>Зияев Амаль Толибович</i>	
Современные методы обучения иностранному языку в начальных классах	72
<i>Косимова Шахризода Бахромжон кизи, Рузметова Хилола Абдушариповна</i>	
Ислам в духовных исканиях льва толстого: уважение великого писателя к религии и пророку	75
<i>Мамасодиқова Махзуна Жалол кизи</i>	
Проблемы и особенности перевода с узбекского языка на русский: анализ ошибок и пути решения	78
<i>Холмуродова Дилдора Хусниддиновна</i>	
Развитие русского языка в современном мире	80
<i>Чернова Татьяна Алексеевна, Темиров Руслан Расул угли, Хасанов Сайхунбек Килич угли</i>	
Ona tili ta'limida muqobil javobli testlardan foydalanishning afzalliklari.....	83
<i>Komilova Lola Nasilloevna</i>	
Maxsus pedagogikani o'qitishda klinik, tarixiy, psixologik, didaktik materiallarni integrativ o'qitish metodlari	91
<i>Djavlanova Nodira Xamza qizi</i>	

Professional ta'lim muassasalari o'quvchilarining loyihalash kompetentligini shakllantirish	94
<i>Xidirova Dildora Zayniddinovna</i>	
Formation of Cultural Tolerance in Preschool Children Through Foreign Language Learning Using Digital Educational Resources	98
<i>Dadakhanova Mohlaroyim Muratvayevna</i>	
Ingliz tili o'qituvchilarini tayyorlash va qo'llab-quvvatlashning samarali usullarini o'rganish	106
<i>Ataullayev Fazliddin Fahriddin o'g'li</i>	
O'quv jarayonida sun'iy intellekt tizimlaridan foydalanishning ta'limiy aspektlari tahlili	110
<i>Zubayda Barnoyeva</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida funksional savodxonlikni shakllantirishning nazariy va metodik manbalari.....	116
<i>Mirxalilova Nargiza Akbarovna, Usmanova Mashkura Mirzoroximovna, Xunarova Lobar Akbaraliyevna</i>	
Butun dunyoda nogiron bolalarga nisbatan munosabat: stereotiplar va ularni yengish	120
<i>Axmadova Shahloxon Voxid qizi</i>	
Ijtimoiy va pedagogik riabilitatsiyon deviant xulqi bo'lgan o'smirlar.....	124
<i>Abduvaliyeva Mashhura Abduvohid qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida mehnat munosabatlarini tartibga solishda sog'lom ish muhitini yaratish.....	127
<i>Qosimova Shaxnoza Nuriddinovna</i>	
Maktab o'quvchilarida chet tili bo'yicha strategik kompetensiyani shakllantirish: psixolingvistik asoslar	131
<i>Akmalxonova Nodira</i>	
Chet tillarini o'zlashtirishning psixolingvistik asoslari: A. A. Leontyev qarashlarining tahlili	137
<i>B. O. Toshboyeva</i>	
O'quvchilarni tabiiy-ilmiy savodxonligini shakllantirish asosida tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirish metodikasini takomillashtirishning xususiyatlari mazmuni.....	143
<i>Ro'zimatov Jamshid Alisher o'g'li</i>	
Boshlang'ich sinf "tarbiya" darslarida o'quvchilarning tanqidiy tafakkurini rivojlantirishga qaratilgan mavzularning mazmun-mohiyati.....	148
<i>Xoliqulova Moxichehra Nodir qizi</i>	
Развитие деонтологической компетентности будущих учителей предмета "воспитания"	152
<i>Вахобов Анвар Абдусаттор угли</i>	
Obrazli tafakkur – boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutqini o'stiruvchi vosita.....	155
<i>Turg'unova Xumora Xusniddin qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda janriy xususiyatlariga ko'ra ifodali o'qish ko'nikmasining yo'nalishlari	158
<i>Tirkasheva Xumora Nurali qizi</i>	
Sharof Boshbekovning "Temir xotin" dramasi dramatik diskursning semantik va sintaktik qurilishi	162
<i>Mavlanova Xafiza Gulmurodovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning teleko'rsatuvlar vositasida nutq madaniyatini rivojlantirish pedagogik muammo sifatida	166
<i>Abduvosiyeva Mahmuda Xamidullo qizi</i>	
"O'z-o'zini rivojlantirish", "amaliyot" hamda "pedagogik amaliyot" tushunchalarining ijtimoiy-falsafiy, pedagogik talqini	169
<i>Adasheva Matluba</i>	
Kursantlarda muzokaraga kirishish ko'nikmalarini shakllantirishda nizoli vaziyatlar strategiyalarining psixologik o'rni.....	173
<i>Azamjonova Oyniso Qahramon qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari boshqaruvi jarayonida rahbar kompetensiyalarini rivojlantirishning zamonaviy metodik yondashuvlari.....	178
<i>Berdiyeva Dilafuz Shuxratovna</i>	
Boshlang'ich ta'lim o'quv-tarbiya jarayonida mashq daftarining o'rni va ahamiyati	182
<i>Bo'ronova Maftuna Valijon qizi</i>	
Raqamli texnologiyalar yordamida kitobxonlik madaniyatini takomillashtirishning nazariy asoslari.....	186
<i>Burxonov Bahodir Baxtiyorxodjaevich</i>	
Yoshlar orasida emotsional intellektni rivojlantirishning psixologik asoslari	191
<i>Darvishxojayev Xasan Abdulxakimovich</i>	
Boshlang'ich sinf tabiiy fanlar darslarida virtual ta'lim texnologiyalaridan foydalanish imkoniyatlari	195
<i>Djurayeva Nargis Narkulovna</i>	

Ingliz tilida talaffuzni o'rgatishda samarali zamonaviy kompyuter dasturlari	198
Ernazarova Shahnoza Ergash qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida ekologik tarbiyaning ahamiyati va ma'naviyatga ta'siri	202
Fayziyeva Dilfuza Tohir qizi	
The Importance of Modern Technologies For Improving Speech Skills of Primary Students.....	206
I. A. Komolova	
Bo'lajak pedagoglarning ta'lim jarayonida sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanishining o'ziga xos imkoniyatlari.....	209
Inadullayeva Sevara Qahramonovna	
O'quvchilarning jamoada ishlash ko'nikmalarini rivojlantiruvchi metodlar	212
Jumanova Shaxnoza Baxromjanovna	
Ulug'bek Hamdamning "Isyon va itoat" romanida obrazlar hayotiga konfliktning ta'siri.....	215
Karimova Mahliyoxon Mahkamjon qizi	
Sharq mutafakkirlari qarashlarida harbiy xizmatchilarda psixik o'zini o'zi boshqarish muammolarining metodologik tahlili	219
Kiyomxujaeva Madina Rustambek qizi	
Xorijiy tillarni o'qitishda milliy va xalqaro tajribalarni solishtirish	224
Jumaboyeva Malika, Eshpolatova Nozima, Ne'matova Shahzoda, Razzakova Nodira	
Maktabgacha ta'lim tashkilotida markazlar faoliyatini rivojlantirishda tarbiyachining nutqiy madaniyati	227
Nazarova Zulayxo Turabovna, Oydinova Baxriniso Burxon qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni faoliyatlar orqali ma'naviy-ma'rifiy qiyofasini shakllantirishda tarbiyachining vazifalari	231
Niyozova Maftuna Normaxmat qizi	
Bo'lajak o'qituvchilarni raqamli ta'lim muhitida "Smart-Learning" texnologiyalarini samarali qo'llashga tayyorlash metodikasi (umumiy pedagogika misolida)	234
Nurullayeva Ugulxon Ergashboyevna	
O'qish savodxonligini rivojlantirishning zamonaviy didaktik yondashuvlari	237
Oripova Dilnozaxon Abdvosiq qizi, Azimova Ziyoda Ergashevna	
Adabiy ta'limda o'quvchilarning refleksiv ko'nikmalarini rivojlantirish pedogogik muammo sifatida	241
Qodirova Dilnoza Alisher qizi	
"Yorug'lik dispersiyasi va uni hosil bo'lishi" mavzusini eksperimental yo'l bilan tushuntirish metodikasi.....	245
Rashidova Vazira Baxodir qizi	
Oliy ta'lim muassasalari talabalarini akademik mobillik asosida o'qitish tizimini takomillashtirish muammolari va ularning yechimlari	248
Ruziyeva Shoxida Fatilloevna	
Literature is A Reflection of the Soul and Culture of Humanity.....	254
Sayidova Sayyora Yorikulovna	
Linguistic Devices in Detective Terminology of "The Purloined Letter" by Edgar Allan Poe.....	257
Shokirova Markhabo	
Maktab direktorlarining psixologik bilimlarini rivojlantirishning ahamiyati va yo'nalishlari.....	260
Talabayev Utkirjon Rosuljonovich	
Bo'lajak harbiy xizmatchilarda empatiya orqali kasbiy moslashuvchanlikni oshirishning ijtimoiy-psixologik asoslari	263
Toshmatov Rustamjon Muydinjon o'g'li	
Tanqidiy tafakkurni shakllantirishning pedagogik va psixologik nazariyasi bo'yicha xorijiy va mahalliy tadqiqotlar tahlili	266
Xudoyorova Gavhar Baxtiyor qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni milliy qadriyatlar asosida tarbiyalash mazmuni va amaliy ahamiyati	271
Yakubova Zilola Zikirovna	
Zulfiya she'riyatida vafodor ayol timsoli	274
Yusupova Muqaddam Mahmutjonovna	
Yangi davr – yangi dars: ta'limdagi zamonaviy metodlar.....	278
Jumoniyo'zov Nurbek Xudoyorovich	
Взаимное сотрудничество Республики Узбекистан и Республики Азербайджан в формировании современной системы международных отношений	280
Исломов Абдулазиз Латиф угли	

YOSHLAR ORASIDA EMOTSIONAL INTELLEKTNI RIVOJLANTIRISHNING PSIXOLOGIK ASOSLARI

Darvishxojayev Xasan Abdulxakimovich
 University of Business and Science
 "Pedagogika va psixologiya" kafedrası o'qituvchisi

Annotatsiya: Mazkur maqolada yoshlar orasida emotsional intellektni rivojlantirishning ahamiyati, uning asosiy tarkibiy qismlari va psixologik metodlari tahlil etiladi. Shuningdek, emotsional intellektning ijtimoiy moslashuv, yetakchilik va shaxslararo munosabatlarga ta'siri yoritiladi.

Kalit so'zlar: emotsional intellekt, empatiya, o'zini anglash, ijtimoiy ko'nikmalar, yoshlar psixologiyasi.

Abstract: This article analyzes the importance of developing emotional intelligence among young people, its main components, and psychological methods. It also highlights the impact of emotional intelligence on social adaptation, leadership, and interpersonal relationships.

Key words: emotional intelligence, empathy, self-awareness, social skills, youth psychology.

Аннотация: В статье анализируется важность развития эмоционального интеллекта у молодежи, его основные компоненты и психологические методы. Также рассматривается влияние эмоционального интеллекта на социальную адаптацию, лидерство и межличностные отношения.

Ключевые слова: эмоциональный интеллект, эмпатия, самосознание, социальные навыки, психология молодежи.

KIRISH

Zamonaviy jamiyatda inson muvaffaqiyati faqat aqliy salohiyat (IQ) bilan emas, balki emotsional intellekt (EI) bilan ham bevosita bog'liqdir. Ayniqsa, yoshlik davrida shaxsning o'zini anglash, boshqalar his-tuyg'usini tushunish va ijtimoiy moslashuv qobiliyatlari emotsional intellekt orqali shakllanadi. Shu bois, EI'ni rivojlantirish psixologik tarbiyaning muhim yo'nalishiga aylanmoqda. Yangi avlodni voyaga yetkazish, jamiyat talablariga javob beradigan, uning o'z oldiga qo'ygan vazifalarini bajarishga ko'maklashadigan fuqarolar shaxsini shakllantirish har bir tuzumning eng oliy maqsadi bo'lib kelgan. Respublikamizda bosqichma-bosqich inson shaxsini shakllantirish tizimi takomillashtirib borilayotganligi ham bu fikrning yana bir yorqin dalilidir. O'qituvchining kasbiy faoliyatga tayyorligi uning shaxsiy-kasbiy kamoloti, shaxsiy fazilatlarini, intellektual imkoniyatlari va ijtimoiy-psixologik omillarga bog'liqligi bilan bevosita bog'liqdir. An'anaviy ta'lim jarayonida o'qituvchi shaxsi timsolida yuqori aql-zakovatli, insoniy fazilatlarini mujassamlashtirgan, shogirdlariga na'muna bo'ladigan shaxs tushuniladi.

Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev ta'kidlaganlaridek: "Yoshlar bilan ishlash masalalari alohida e'tiborni talab qiladi. Biz mamlakatimizning istiqboli yosh avlodimiz qanday tarbiya topishiga, qanday ma'naviy fazilatlar egasi bo'lib voyaga yetishiga, farzandlarimizning hayotga nechog'li faol munosabatda bo'lishiga, qanday oliy maqsadlarga xizmat qilishiga bog'liq ekanini hamisha yodda tutishimiz kerak. Bizning bugungi mehnatimizga qanday baho berilishi ham ana shunga bog'liq." O'qituvchining bilimdon, o'z sohasini chuqur bilishi, pedagogik mahoratga ega bo'lishi, ta'lim oluvchiga ta'sir ko'rsata olishini belgilovchi etakchi xususiyat va omillarning o'zni ko'pincha e'tibordan chetda qolib ketayotgandek. Chunki o'qituvchi o'z sohasini yaxshi bilsada, ammo o'quvchiga ta'sir o'tkaza olmasligi mumkin. Binobarin, talabaga shaxs sifatida ta'sir ko'rsata olmas ekan, ta'lim jarayonida ijobiy muhitni ta'minlashni kafolatlay olmaydi. Bu esa, o'z navbatida, oliy ta'lim talabasi shaxsining shakllanishida o'qituvchi timsolining ta'siri yo'qolishiga olib keladi. Ushbu o'rinda o'qituvchining talaba shaxsiga ta'sirini belgilovchi omillar sirasiga kiruvchi psixologik jihat mavjudki, bu – shaxslararo munosabatni, insonlar o'rtasida erkin va samimiy munosabat muhitini, do'stlari, ish o'zni, hamkasblari va atrofdagi boshqa insonlar bilan muvaffaqiyatli muomala qilish imkonini beruvchi ijtimoiy intellekt darajasining muhimligini ko'rsatadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Ijtimoiy psixologiya namoyondalaridan biri M. I. Bobneva insondagi ijtimoiy intellektni o'rganib, uni "ijtimoiy intellekt – bu insonning ijtimoiy rivojlanishidir", deb izohlaydi. Uning fikricha, insonning bir butun vujudga kelishini faqatgina ijtimoiylashuv ta'minlaydi. Ijtimoiylashuv – bu insonning muayyan ijtimoiy guruh yoki jamiyatga qo'shilishi jarayonidir. Oila esa jamiyatdagi kichik guruh hisoblanadi. Bolaning shaxs sifatida shakllanishi o'sha guruh a'zolarining xususiyatlariga monand bo'ladi. Boshqacha aytganda, u ushbu guruh a'zolarida mavjud bo'lgan qobiliyat va xususiyatlarga ega bo'lishi kerak.

Shunday qilib, shaxsning ijtimoiylashuvi va individual ijtimoiy rivojlanishi murakkab jarayon bo'lib, bu jarayonda shaxs vujudga keladi, ya'ni ijtimoiy rivojlanadi. Bolaning ijtimoiylashuvida oila bilan birga ta'lim muassalarining roli ham katta. Ayniqsa, o'qituvchi va murabbiylardan katta mas'uliyat talab etiladi. Amerikalik mashhur insonshunos olim D. Karnegining ta'kidlashicha, inson ehtiyojlari orasida eng muhimlaridan biri – bu har bir insonning o'z hayotida muhim ahamiyatga ega ekanligini his qilish ehtiyojidir. Bu esa ijtimoiy munosabatlar jarayonida yuzaga chiqadi.

M. I. Bobneva shaxsning shakllanishida muhim ehtiyoj – ijtimoiy tajribaga muhtojlik mavjudligini ta'kidlaydi. Bu muhtojlik favqulodda vaziyatlarda ham namoyon bo'lishi mumkin. Pedagoglar bunday tajribaga ega bo'lishi, favqulodda holatlarga doimo tayyor bo'lishlari lozim. Buning uchun ulardan yuqori darajadagi ijtimoiy intellekt talab etiladi. Ijtimoiy intellekt – bu ijtimoiy doiraga tegishli bo'lgan muhim aloqalarni tushunish qobiliyati, ya'ni ijtimoiy munosabatlar jarayonidagi aql-idrokdir. Bu intellekt ijtimoiy hamkorlik, muloqot va faoliyat jarayonida shakllanadi.

Abu Nasr Forobiy bolaning aqliy tarbiyasiga, uning bilimli va ma'rifatli bo'lishiga katta e'tibor bergan. U soxta ilmlardan ehtiyot bo'lish zarurligini ta'kidlagan. Ammo Forobiy aqli bo'lishni faqatgina bilim va aqliy tarbiya bilangina cheklamaydi. Uning talqiniga ko'ra, aqllilik – bu insonning barcha faoliyati: bilimi, axloqi, odobi, harakatlari va amallarining yagonaligi va maqsadga muvofiqligidir. Aynan shu jihat insondagi ijtimoiy intellektni belgilaydi.

Talabalik davri shaxsning emotsional va ijtimoiy rivojlanishi uchun muhim bosqich hisoblanadi. Bu davrda shaxs o'zini anglash, ijtimoiy munosabatlarni shakllantirish va o'z his-tuyg'ularini boshqarish qobiliyatini rivojlantiradi. Emotsional intellektning shakllanishi talabalarga o'z his-tuyg'ularini anglash, boshqalar bilan munosabatlarni samarali yo'lga qo'yish va muammolarni hal qilishda yordam beradi. Emotsional intellekt, shuningdek, talabalarning stressga chidamlilik darajasini oshiradi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, emotsional intellektga ega bo'lgan talabalar stressli vaziyatlarga yaxshiroq moslashadilar va muammolarni samarali hal qilishadi. Bu esa, o'z navbatida, ularning akademik ko'rsatkichlarini yaxshilashga yordam beradi. E. G. Arefyev va A. V. Pervyshinlarning tadqiqotlari emotsional intellektning o'zini boshqarish qobiliyatini oshirishi orqali talabalar stress darajasini kamaytirishga yordam berishini ko'rsatgan. Psixologik nuqtayi nazardan, talabalarda emotsional intellektni rivojlantirish – ularning ijtimoiy ko'nikmalarini ham kuchaytiradi. Ijtimoiy ko'nikmalar o'zaro aloqalarda muvaffaqiyatga erishish uchun zarur hisoblanadi.

Talabalarning ijtimoiy muhitda muvaffaqiyatga erishishlari, ularning emotsional intellekt darajasi bilan bevosita bog'liqdir. O'z his-tuyg'ularini anglay olish, boshqalarning his-tuyg'ularini tushunish va ularni boshqarish qobiliyatlari – ijtimoiy munosabatlarni mustahkamlashda muhim rol o'ynaydi.

Ko'pincha EI (emotsional intellekt) deb yuritiladigan bu tushuncha, hissiyotlarni tan olish, nazorat qilish va tartibga solish qobiliyatini anglatadi. Bu esa, o'z navbatida, moslashuvchan fikrlashni, his-tuyg'ularning ahamiyati va oqibatlarini anglashni osonlashtiradi ^[1].

TAHLIL VA NATIJALAR

1990-yillardan beri tadqiqotchilar hissiy aql va psixologik yoki ta'lim natijalari o'rtasidagi potentsial korrelyatsiyani o'rganish orqali hissiy aqlni keng o'rganishgan ^[2]. Ta'lim psixologiyasi va o'rganish tamoyillariga asoslanib, bu ko'nikmalar akademik muvaffaqiyat bilan ijobiy bog'liq bo'lishi, akademik muvaffaqiyatsizlikni oldini olish uchun hal qiluvchi vosita bo'lib xizmat qilishi kerak. Emotsional intellekt – bu insonning o'z emotsiyalarini anglash, boshqarish va boshqalarning his-tuyg'ularini tushunish qobiliyatidir ^[2]. Daniel Goleman bu tushunchani quyidagi besh asosiy qismga ajratadi:

- O'zini anglash;
- O'zini boshqarish;
- Motivatsiya;
- Empatiya;
- Ijtimoiy ko'nikmalar ^[3].

Hissiy intellekt (EQ) – bu his-tuyg'ularni idrok etish, sharhlash, namoyish qilish, nazorat qilish va boshqalar bilan samarali hamda konstruktiv muloqot qilish uchun ulardan foydalanish qobiliyatidir. Bu his-tuyg'ularni ifodalash va nazorat qilish qobiliyati juda muhim, ammo boshqalarning his-tuyg'ularini tushunish, talqin qilish va ularga javob berish qobiliyati ham birdek ahamiyatlidir.

Hissiy intellektning ba'zi asosiy belgilari va misollari:

- odamlar nimani his qilayotganini aniqlash va tasvirlash qobiliyati;
- shaxsiy kuchli va zaif tomonlarini bilish;
- o'ziga ishonch va o'zini o'zi qabul qilish;
- xatolardan saboq chiqarish qobiliyati;
- o'zgarishlarni qabul qilishga tayyorlik;
- kuchli qiziqish hissi, ayniqsa boshqa odamlarga nisbatan;
- boshqalarga nisbatan hamdardlik va tashvish hissi;
- boshqa odamlarning his-tuyg'ulariga sezgirlikni namoyon etish;
- xatolar uchun javobgarlikni qabul qilish;
- qiyin vaziyatlarda his-tuyg'ularni boshqarish qobiliyati.

Tom ma'noda, emotsional intellekt tushunchasi emotsional kompetentlik bilan o'zaro bog'liq bo'lib, mazmun jihatidan yaqin sanaladi. Emotsional kompetensiya – bu insonning o'zining va boshqalarning his-tuyg'ularini tushunish hamda baholashdagi bilim, ko'nikma va malakalaridir. Masalan, tanish qobiliyati – bu boshqalarning hissiyotlarini anglash, ularni ruhlantirish va ularga ta'sir o'tkazish imkonini beradi. Shunga mos tarzda, o'z emotsiyalarini yaxshi boshqarishga qodir insonlar turli stress vaziyatlarida chidamli va mehnatga layoqatli bo'ladi.

Emotsional intellekt – bu barchamizda yashirin bo'lishi mumkin bo'lgan hissiyotlarimizdir. Masalan, bir o'smiring his-tuyg'ulariga hech kim qiziqmasa, u olamga jar soladi: “Menga e'tibor bering, menga yordam kerak.” Ammo hech kim uni eshitmasa, uning his-tuyg'ulari javobsiz qoladi. Oqibatda, unda hissiy intellekt pasayib, har qanday faoliyatda hissiyotlarini ishlatmaslikka qaror qiladi. U asta-sekin “biorobot”ga aylanadi. Shu bois jamiyatda emotsional intellektning naqadar muhimligini barchamiz anglab olishimiz zarur. Davlatimiz tomonidan yaratilayotgan imkoniyatlar ayni vaqtda yoshlarda nafaqat aqliy, balki hissiy yutuqlarni ham namoyon etish imkonini beradi. Bu esa yangicha fikrlar va innovatsiyalar paydo bo'lishiga olib keladi. Biz emotsional intellektdan qachon va qanday foydalanamiz? Uni quyidagi bir qator faoliyat misollarida qo'llaymiz. Masalan, maktabda yoki ishda. Yuqori hissiy intellekt sizga ish joyidagi ijtimoiy murakkabliklarni engib o'tishda, boshqalarni boshqarish va rag'batlantirishda, shuningdek, karerada muvaffaqiyatga erishishda yordam beradi. Darhaqiqat, ko'plab kompaniyalar ishga qabul qilishdan oldin nomzodlarning EQ darajasini texnik salohiyat bilan bir qatorda muhim mezon sifatida baholaydilar.

Jismoniy sog'liq: Agar siz his-tuyg'ularingizni boshqara olmasangiz, stressni ham boshqara olmaysiz. Bu esa jiddiy sog'liq muammolariga olib keladi. Nazoratsiz stress qon bosimini oshiradi, immunitet tizimini zaiflashtiradi, yurak xuruji va insult xavfini kuchaytiradi, bepushtlikka sabab bo'ladi va qarish jarayonini tezlashtiradi. Hissiy intellektni yaxshilash yo'lidagi birinchi qadam – bu stressni qanday boshqarishni o'rganishdir.

Ruhiy salomatlik: Nazorat qilinmagan his-tuyg'ular va stress insonning ruhiy holatiga ham salbiy ta'sir qiladi, uni xavotir va depressiyaga olib borishi mumkin. Agar siz o'z his-tuyg'ularingizni tushunmasangiz, erkin ifoda eta olmasangiz yoki ularni boshqara olmasangiz, boshqalar bilan sog'lom munosabatlar o'rnatish qiyinlashadi. Bu esa o'z navbatida yolg'izlik hissini kuchaytiradi va mavjud muammolarni yanada og'irlashtiradi.

Emotsional intellekt tabiatini anglash – bu boshqalarni tushunish madaniyatining oshishiga xizmat qiladi. Chunki aqliy va hissiy qobiliyatlar bir-biri bilan chambarchas bog'liq. Emotsional kechinmalardagi o'zgarishlar intellektual salohiyatga ham ta'sir ko'rsatadi. Olimlar tomonidan ma'lum bir emotsiyalar insonning aqliy qobiliyatlarini oshirishi yoki kamaytirishi mumkinligi isbotlangan. Inson o'z emotsiyalarini boshqara olishi uni jamiyatda o'z o'rnini topishida muhim omil sifatida ko'riladi. Hozirgi kunda zamonaviy rahbarlar modelini shakllantirish jarayonida ham emotsional intellekt muhim ahamiyatga ega. Shu sababli rahbar xodimlarini tushunishi, ularni rag'batlantira olishi kerakligi alohida e'tiborga olinmoqda. Yoshlar emotsional jihatdan o'zgaruvchan va ta'sirchan davrda bo'lganliklari sababli, emotsional intellekt (EI) ularning ijtimoiy moslashuvchanlik, stressga chidamlilik va yetakchilik qobiliyatlarini shakllantiradi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, yuqori Elga ega yoshlar maktabda, o'qishda va ijtimoiy munosabatlarda ancha muvaffaqiyatli bo'lishadi^[4]. Psixologlar quyidagi usullarni taklif etadilar:

- emotsiyalarni nomlash va ifodalash mashqlari;
- guruhviy muhokamalar va rolli o'yinlar;
- empatiyani rivojlantirishga qaratilgan psixologik treninglar;
- konfliktlarni tinch yo'l bilan hal etish bo'yicha mashg'ulotlar.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, bugungi kunda emotsional intellekt tushunchasini mahalliy tadqiqotlarda nazariy va amaliy jihatdan o'rganishga ehtiyoj yuqori sanaladi. Albatta, hissiy intellekt shaxsda ijtimoiy va biologik ehtiyojlarni amalga oshirishda sezilarli ta'sir ko'rsatadi; kasbiy qiziqishlar, nazariy, amaliy va kasbiy tayyorgarlik shular jumlasidandir. Ushbu intellektning rivojlanishi va shakllanishi shaxsda muhim omil sifatida qaraladi. Haddan tashqari yuqori darajadagi xatti-harakatlar va faoliyatning umumiy tartibsizligida namoyon bo'ladigan noto'g'ri reaksiya salbiy holat sifatida qaraladi. Yuqori tashvishli toifaga mansub shaxslar o'zlarining hurmati va hayotiy faoliyati uchun keng ko'lamlı vaziyatlarda o'zlarida shaxsiy va vaziyatli tahdidni ko'rishga moyil bo'lishadi. Bunday holatlarda ular keskinlikning aniq holatiga javob berishadi. Xavotirlanish, umumiy ma'noda, aynan xotiramizda paydo bo'ladigan dastlabki tajribalar orqali yuzaga chiqadi. Shuning uchun ham yaxshi xotiralar insonni xavotirlanishdan saqlab qolishi mumkin.

Yoshlar orasida emotsional intellektni rivojlantirish ularning shaxsiy va ijtimoiy hayotidagi muvaffaqiyati, barqaror ruhiy holat va sog'lom muhit yaratishda muhim rol o'ynaydi. Shu sababli, psixologik tarbiya va ta'lim jarayonlarida Elni rivojlantirishga alohida e'tibor qaratilishi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Mirziyoyev Sh.M. Insonparvarlik. Ezgulik va bunyodkorlik – milliy g'oyamiz poydevori. Tasvir nashriyot uyi. Toshkent, 2021-y.
2. Abu Nasr Farobiy. Fozil odamlar shahri. Toshkent: Abdulla Qodiriy nomidagi Xalq merosi nashriyoti, 1993-y. – 224 b.
3. Айзенк Г.Ю. Понятие и определение интеллекта. Вопросы психологии. М., 1995. – №1. – С. 111–129.
4. Mayer, J.D., & Salovey, P. (1997). What is emotional intelligence? In Emotional development and emotional intelligence: Educational implications. Basic Books.
5. Goleman, D. (1995). Emotional Intelligence: Why It Can Matter More Than IQ. Bantam Books.
6. Bar-On, R. (2006). The Bar-On model of emotional-social intelligence (ESI). *Psicothema*, 18(Suppl), 13–25.
7. Brackett, M. A., & Katulak, N. A. (2007). Emotional intelligence in the classroom: Skill-based training for teachers and students. In *Applying emotional intelligence*. Psychology Press.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №5

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.